

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390570>

УДК 37.378.145

Ахтаов Р. А., Багадирова С. К.

Ахтаов Руслан Ахмедович, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Россия, 385000, г. Майкоп, ул. Советская, 193. E-mail: rus-akhtaov@yandex.ru.

Багадирова Сусанна Кимовна, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Россия, 385000, г. Майкоп, ул. Советская, 193. E-mail: susanna22@mail.ru.

Проблемы подготовки учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности: пути решения

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы над проблемой качественной подготовки учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Авторы ответили на ряд вопросов, которые позволили им понимать проблемное поле подготовки молодых специалистов. Формирование учебного плана осуществлялось в соответствии с бенчмаркингом ведущих вузов, осуществляющих подготовку студентов по идентичным программам, а также с учетом мнения стейкхолдеров. В статье представлены направления работы с абитуриентами. Авторы отмечают, что результаты реализации образовательной программы по мнению можно считать положительными. Отмечается, что апробация образовательной программы продолжается. На основании результатов реализации программы, планируется сделать выводы, которые повлекут за собой конкретные действия по дополнению, уточнению и изменению программы.

Ключевые слова: образовательная программа, учебный план, абитуриенты, работодатели.

Akhtaov R. A., Bagadirova S. K.

Akhtaov Ruslan Akhmedovich, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Adygea State University, Russia, 385000, Maykop, Sovetskaya str., 193. E-mail: rus-akhtaov@yandex.ru.

Bagadirova Susanna Kimovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Adygea State University, Russia, 385000, Maykop, Sovetskaya str., 193. E-mail: susanna22@mail.ru.

Problems of training teachers of physical culture and life safety: solutions

Abstract. This article presents the experience of working on the problem of high-quality training of teachers of physical culture and life safety. The authors answered a number of questions that allowed them to understand the problematic field of training young professionals. The formation of the curriculum was carried out in accordance with the benchmarking of leading universities that train students in identical programs, as well as taking into account the opinion of stakeholders. The article presents the directions of work with applicants. The authors note that the results of the implementation of the educational program can be considered positive. It is noted that the testing of the educational program continues. Based on the results of the program implementation, it is planned to draw conclusions that will entail concrete actions to supplement, clarify and change the program.

Key words: educational program, curriculum, applicants, employers.

Современная ситуация развития России в условиях глобального кризиса, ставит перед образованием конкретные задачи по повышению качества подготовки профессиональных кадров. В связи с этим встает вопрос о качественном содержании образования, ориентированного на потребителя образовательных услуг – работодателя. Сложившаяся ситуация требует объединения усилий вузов и работодателей. Задача работодателей заключается в формулировании требований к качеству подготовки выпускника, а вузам выстраивать всю систему подготовки так, чтобы обучающийся, имел возможность получить необходимые компетенции, чтобы быть востребованным и конкурентоспособным специалистом [1,5].

Не смотря на очевидность этого, ни работодатели, ни сами обучающиеся не довольны качеством подготовки в вузах. Об этом свидетельствуют результаты нашего опроса работодателей, а также анализ научных статей, посвященных данной проблеме [2,3,4,6]. В ходе опроса нам предстояло выяснить удовлетворенность качеством подготовки выпускников Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» (бакалавриат). По **версии работодателей**, сегодняшний **образ выпускника**, выглядит следующим образом:

- выпускник не обладает практически никакими базовыми видами спорта;
- уровень владения избранным видом спорта не соответствует запросам работодателей;
- слабое знание психологии развития личности на разных возрастных этапах;
- недостаточно развиты коммуникативные навыки;
- нет опыта участия в проектной деятельности;
- выпускник не обладает достаточно развитыми физическими качествами.

Согласно **представлениям работодателей, выпускник должен:**

- иметь желание работать с детьми;
- быть мотивированным по отношению к профессиональной деятельности;
- владеть теорией и практикой спорта;
- знать современные тенденции развития спорта;
- знать процедуры, принципы отбора и уметь осуществлять селекцию и отбор в спорте;
- знать психологии детей, подростков и взрослого населения;
- уметь коммуницировать (дети, родители, руководство, коллеги, спортивная общественность и т.д.);
- быть готовым к непрерывному самообразованию;
- иметь практический опыт тренировочной, соревновательной и судейской деятельности;
- уметь мыслить нестандартно;
- обладать развитым критическим мышлением;
- уметь быстро принимать решения, брать на себя ответственность;
- знать возможности и применять IT и VR – технологий в спорте;
- обладать развитыми навыками рефлексии.

Нам представляется, что решение проблемы повышения качества подготовки специалистов, возможно в случае выстраивания эффективного взаимодействия работодателей и вуза, а также их совместного участия в трансформации образовательных программ[3].

В целях повышения эффективности взаимодействия с работодателями нами, при ИФК и дзюдо были созданы Совет работодателей и Ассоциацию выпускников ИФК и дзюдо. Целью работы Совета работодателей является содействие в решении актуальных задач в укреплении образовательного и научного потенциала ИФК и дзюдо и подготовки высококвалифицированных выпускников с учетом современных требований рынка труда. Целями Ас-

социации являются укрепление корпоративного духа среди студентов и выпускников ИФК и дзюдо всех поколений; сплочение и социальное продвижение выпускников, их самореализация; создание условий для более полной самореализации выпускников, содействие их профессиональному росту.

Представители Совета работодателей нами будут привлекаться для:

- разработки стратегии ИФК и дзюдо по обеспечению качества подготовки выпускников; образовательном процессе, организации и проведении учебных, производственных и иных видов практик обучающихся;

- проведении внешней оценки качества образовательного процесса, путем проведения опросов работодателей для получения информации об уровне сформированности профессиональных и иных компетенций с целью последующей корректировка и совершенствования образовательных программ высшего образования;

- деятельности рабочих групп по разработке образовательных программ высшего образования и подготовке ответов по самообследованию образовательных программ высшего образования по направлениям и специальностям, реализуемым в ИФК и дзюдо, для оценки образовательной деятельности ИФК и дзюдо;

- разработки тематики практико-ориентированных курсовых и выпускных квалифицированных работ;

- работе в государственные экзаменационные комиссии при проведении итоговой аттестации выпускников;

- привлечении специалистов для совместной подготовки квалифицированных кадров;

- оказании содействия выпускающим кафедрам ИФК и дзюдо в трудоустройстве;

- оказании содействия обучающимся старших курсов очной формы обучения в трудоустройстве с целью получения ими навыков практической работы в соответ-

ствии с получаемой квалификацией;

- оказании содействия организации повышения квалификации научно—педагогических и иных работников ИФК и дзюдо;

- оказании помощи в развитии перспективных программ и проектов, способствующих повышению качества подготовки выпускников.

На наш взгляд, первым шагом на пути решения обозначенной выше проблемы, является анализ образовательной программы. С этой целью нами была создана комиссия из числа работодателей, преподавателей, членов учебно-методической комиссии ИФК и дзюдо и представителей активного студенчества. Результаты работы комиссии указывают на недостаточную представленность практической составляющей, а также на недостаточную представленность дисциплин, соответствующих современным требованиям отрасли.

По окончании работы комиссии было принято решение о апгрейде существующей образовательной программе. В связи с этим, необходимо было ответить на некоторые вопросы.

Вопрос первый. На какой рынок/индустрию ориентирована программа?

Традиционно программа ориентирована на систему образования (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования); массовый спорт; фитнес индустрия; туризм.

Вопрос второй. Какие задачи планируется решать?

Подготовка специалистов высокой квалификации в сфере физической культуры и безопасности жизнедеятельности, соответствующих современным требованиям стейкхолдеров, которые будут работать в системе образования. Подготовка специалистов, которые будут способны осуществлять проектную деятельность, научные исследования, методическое сопровождение в области ФК и С. Подготовка специалистов для реализации программ здоровьесбережения разных слоев населе-

ния, что будет способствовать увеличению качества и продолжительности жизни в регионе (проект «Адыгея – территория здоровья»).

Вопрос третий. На решение, каких задач (внутренних и внешних) направлена ваша программа?

Глобальные рамки. Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено решением задач физического развития, способное сплотить общество единой идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе. Для реализации этих направлений требуются квалифицированные специалисты в области ФК и С.

Национальные рамки.

1. Физическая активность и массовый спорт способствуют минимизации экономических потерь, выступает альтернативой вредным привычкам;

2. Физическая активность является выступает значимым фактором увеличения продолжительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста людей;

3. Физкультура и спорта являются одним из основных компонентов подготовки качественных трудовых ресурсов, а, следовательно, и фактором обеспечения экономического роста;

4. Физкультура и спорта являются сферой обширной предпринимательской деятельности, которая обеспечивает занятость людей в этой отрасли, а также пополняет бюджет государства и решать социальные проблемы населения.

Для реализации этих направлений требуются квалифицированные специалисты в области ФК и С.

Региональные рамки. В соответствии с государственной программой РА «Развитие физической культуры и спорта» в качестве целевого показателя определено увеличение доли населения РА, систематически занимающихся ФК и С, а также обеспеченность граждан спортивными сооружениями. Реализация данной програм-

мы требует участие в ней квалифицированных кадров.

Кроме того, в республике активно развивается туристический кластер (Горнолыжный кластер «Лаго-Наки»). В связи с этим, индустрия спорта и туризма испытывает нехватку квалифицированных кадров для ее обслуживания.

Университет. Программа работает на имидж и статус университета. Способствует привлечению индустриальных партнеров в университет. Привлекает спортивную общественность РА из соседних регионов к университету (Краснодарский край, ставропольский край, Волгоградская область и т.д.). В рамках программы «Приоритет 20230», университет реализует проект «Адыгея – территория здоровья». Проект охватывает все слои населения, основной целью его является формирование у населения региона физической культуры, что, в целом, будет способствовать повышению продолжительности жизни в РА. Для реализации этого проекта требуются квалифицированные специалисты в области ФК и С.

Вопрос четвертый. Кто наш сегодняшний абитуриент?

Активная часть современной молодежи, занимающаяся физической культурой и спортом, имеет желание реализовать себя в этой сфере, желает, чтобы физическая культура и спорт сопровождали ее всю жизнь, стали ее профессией. **Возраст:** 17-18 лет (школа), 18-20 (колледж). **Место жительства:** Адыгея, Краснодарский край, РФ, Ближнее зарубежье. **Хобби:** спорт, творчество, волонтерство, гейминг, компьютерные технологии. **Образ жизни:** подчинен режиму, быстро адаптируется к реальности, территориально мобильный. **Мировоззрение и особенности поколения:** индивидуализм, воспринимает жизнь как игру, акцент на потребление, инфантильность. **Кризисы:** возрастные, профессионального становления.

Вопрос пятый.

Чтобы ответить на этот вопрос, нами был проведен опрос студентов ИФК и

дзюдо. Результаты опроса, свидетельствуют о том, что от обучения в вузе **студенты ожидают:**

- интересную студенческую жизнь;
- поездки на соревнования;
- трудоустройство после окончания вуза;
- хорошая стипендия;
- высокие спортивные результаты;
- демократическую среду в ВУЗе;
- брендовых преподавателей.

Вопрос шестой. В чем болевые точки (страхи и сомнения) абитуриентов?

Опрос студентов показывает, что главными болевыми точками для студентов являются боязнь не реализоваться в спорте и боязнь того, что образовательная программа не будет соответствовать моим потребностям и желаниям.

Итак, опрос стейкхолдеров показал проблемное поле, а также направления движения в плане апгрейда образовательной программы.

Далее, для реализации поставленной задачи, нам предстояло определиться с теми реперными точками, которые будут ориентирами в апгрейде образовательной программы.

Одной из таких точек, на наш взгляд, является то, что абитуриенты, приходящие к нам, в большей массе своей, люди, давно определившиеся в выборе профессии, так как к моменту поступления в вуз они имеют за плечами бэкграунд в виде многих лет занятий спортом.

Далее, следующей точкой может стать мотивированность абитуриентов. Внешним мотивом выбора данной программы может быть мода на профессию, предпочтения родителей и сверстников, заработная плата, доступность информации о профессиях и специальностях. Внутренним мотивом может быть возможность самореализация (амбициозность), материальная обеспеченность, удовлетворенность социальным статусом (ролью), автономность от родителей.

В качестве основных принципов построения образовательной программы, нами были определены ориентация на потребности стейкхолдеров, а также спортивное совершенствование на протяжении всего срока обучения в вузе, индивидуальные траектории обучения спортсменов высокой квалификации (дуал-карьера) [7,8].

Нам представляется, что ИФК и дзюдо обладает достаточными ресурсами для апгрейда и реализации образовательной программы. Ресурсы, которыми обладает ИФК и дзюдо:

- сложившиеся спортивные школы подготовки высококвалифицированных спортсменов (дзюдо, самбо, велоспорт, стрелковый спор, легкая атлетика, тяжелая атлетика, гандбол, футбол);
- хорошая материально-техническая база, которая пополняется регулярно;
- получение дополнительных квалификаций (туризм, фитнес, адаптивная ФК, спортивный массаж, управление в сфере ФК и С, НВП);
- возможность проведения на базе ИФК и дзюдо учебно-тренировочных сборов сборных команд РФ, и участие в сборах студентов;
- возможность практики, стажировки, трудоустройства в профессиональных клубах и школах;
- привлечение в ОП звездных тренеров, являющихся нашими выпускниками;
- поддержка спорта руководством региона;
- индивидуальный трек – дуал – карьера;
- сотрудничество с НАО «Красная поляна» в подготовке кадров для горнолыжного курорта «Лаго-Наки» РА;
- возможность стать преподавателем ИФК и дзюдо.

Формирование учебного плана осуществлялось в соответствии с бенчмаркингом ведущих вузов, осуществляющих подготовку студентов по идентичным программам, а также с учетом мнения стейкхолдеров. Результатом данной работы стал

учебный план, состоящий из следующих модулей.

Блок 1. Дисциплины (модули)

Обязательная часть

1. Социально- гуманитарный модуль

2. Коммуникативный модуль

Картина мира

3. Психолого-педагогический модуль

4. Модуль учебно-исследовательской

и проектной деятельности

5. Предметно-методический модуль профиля "Физическая культура"

6. Предметно-методический модуль профиля "Безопасность жизнедеятельности"

7. Модуль здоровьесбережения

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

8. Теория и методика обучения базовым видам спорта

9. Элективные дисциплины по физической культуре

10. Дисциплины (модули) по выбору

Блок 2. Практика

Обязательная часть

11. Учебная практика.

12. Производственная практика.

Блок 3. Государственная итоговая аттестация

13. ФТД. Факультативные дисциплины

Отметим, что особое внимание в новом учебном плане уделяется спортивной подготовке обучающихся, а также разнообразию современной предметной подготовки и практик.

Не мало важным фактором качественной подготовки студентов, является работа с абитуриентами. На наш взгляд, основными стратегиями работы с потенциальными абитуриентами должны стать:

- отслеживание заинтересованных абитуриентов (зачастую это спортсмены) и персональная работа с каждым с учетом его способностей и потребностей;

- работа над повышением лояльности абитуриентов за счет «введения» их в жизнь вуза.

Нами была проделана серьезная ра-

бота по расширению базы потенциальных абитуриентов, сбору информации об абитуриентах и его интересах. Нами было реализовано сегментирование групп потенциальных абитуриентов. На профориентационные мероприятия приглашались потенциальные абитуриенты. В группе абитуриентов всегда также выделяется топ-сегмент (группа спортсменов, уже имеющих высокую спортивную квалификацию). Результатом этого стал качественный набор студентов на бюджетные и коммерческие места.

В сентябре 2023 года в соответствии с графиком, мы приступили к реализации образовательной программы, которая была подвергнута апгрейду. Через два месяца после начала обучения мы получаем положительные отзывы от обучающихся. Учебно-тренировочные сборы, которые нами были проведены в первые же дни прибытия студентов в вузе, сплотили их, сделали единым коллективом.

Студенты ощутили свою причастность к спортивной жизни института. Параллельно с основным, студенты в данный момент уже получают дополнительное профессиональное образование по программам дополнительного профессионального образования.

«Организация деятельности учителя физкультуры по преподаванию борьбы дзюдо и самбо», «Начальная военная подготовка». Подобных программ для них планируется несколько. К концу обучения они наряду с основным дипломом, студенты получают несколько дипломов дополнительного профессионального образования, что существенно повысит их компетентность и конкурентоспособность.

Кроме того, образовательная программа и учебный план, были предложены для экспертизы представителям Совета работодателей. На данном этапе они получили положительные отзывы.

В заключении отметим, что апробация образовательной программы продолжается. Положительные и отрицательные моменты реализации данной программы

нами будут подвергаться анализу, и на основании выводов сделанным нами, будут

вводиться дополнения, уточнения и изменения программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев С.Н., Гусейнова З.А., Ивашкова Н.И., Казанцева С.Ю., Панасенко С.В., Панова Е.А., Скоробогатых И.И., Стукалова А.А., Тультаев Т.А., Штыхно Д.А. Востребованность образовательных программ вузов в соответствии с тенденциями на рынке труда. М.: Креативная экономика, 2017. 196 с.
2. Бондаренко Н. Запросы работодателей к качеству профессиональной подготовки работников // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. №3. С.41–58.
3. Воробьева, Н.В., Чашин, В.В., Минеева, Н.Н. Качество профессиональной подготовки выпускников (в оценке работодателей). // Экономика региона. 2008. №2. С.74–91.
4. Глотова, Е.Е. (2014). Требования работодателей к выпускникам вузов: компетентностный подход // Человек и образование. №4. С.185–187.
5. Нечаева Е.С., Вакуленко Т.Н. Подход к исследованию соответствия уровня квалификации выпускников вуза требованиям рынка труда. Известия Тульского государственного университета // Экономические и юридические науки. 2015. №1-1. С.178–185.
6. Никулина Ю.Н. Профессиональная подготовленность молодых специалистов: взгляд выпускников вуза и работодателей // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. №8. С.88–93.
7. Профессиональная подготовка субъектов образовательного процесса в современном вузе: коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2020. 294 с.
8. Приоритетные направления развития науки и образования: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017. 278 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreev S.N., Huseynova Z.A., Ivashkova N.I., Kazantseva S.Yu., Panasenko S.V., Panova E.A., Skorobogatykh I.I., Stukalova A.A., Tultaev T.A., Shtykho D.A. The demand for educational programs of universities in accordance with trends in the labor market. M.: Creative economics, 2017. 196 p
2. Bondarenko N. Employers' requests for the quality of professional training of employees // Bulletin of Public Opinion. Data. Analysis. Discussions. 2005. No.3. pp.41-58.
3. Vorobyova, N.V., Chashchin, V.V., Mineeva, N.N. The quality of professional training of graduates (in the assessment of employers). // The economy of the region. 2008. No.2. pp.74-91.
4. Glotova, E.E. (2014). Employers' requirements for university graduates: a competence-based approach // Man and Education. No.4. pp.185–187.
5. Nechaeva E.S., Vakulenko T.N. An approach to the study of the compliance of the qualification level of university graduates with the requirements of the labor market. Proceedings of Tula State University // Economic and legal sciences. 2015. No.1-1. pp.178–185.
6. Nikulina Yu.N. Professional preparedness of young specialists: the view of university graduates and employers // Bulletin of the Orenburg State University. 2011. No.8. pp.88-93.
7. Professional training of subjects of the educational process in a modern university: a collective monograph / ed. by A.Yu. Nagornova. Ulyanovsk: Zebra, 2020. 294 p.
8. Priority directions of science and education development: monograph / Under the general editorship of G. Y. Gulyaev. Penza: ICNS "Science and Education". 2017. 278 p.

Для цитирования:

Ахтаов Р.А., Багадирова С.К. Проблемы подготовки учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности: пути решения // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 38-44. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/AkhtaovBagadirova.pdf>